

SURXONDARYO VILOYATI QISHLOQ XO‘JALIGINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Jumayev Dilshodbek Yo‘ldosh o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

E-mail: judilshod@gmail.com

Tel: +998 (91)574-48-41

Anotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining qishloq xo‘jaligi tarmog‘i tarixiy rivojlanish bosqichlari asosida tahlil qilinadi. Qadimiy dehqonchilik an‘analaridan boshlab, sovet davridagi kollektiv xo‘jaliklar tizimi va mustaqillik yillarida amalga oshirilgan agrar islohotlar jarayoni chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, viloyatda qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, yer-suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Surxondaryo viloyati, qishloq xo‘jaligi, agrar islohotlar, dehqonchilik, kollektiv xo‘jalik, sovxoz, yer resurslari, suv ta‘minoti, modernizatsiya, agrotexnologiya, paxtachilik, chorvachilik, agrosanoat majmuasi, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация: В данной статье анализируются исторические этапы развития сельского хозяйства Сурхандарьинской области. Рассматривается эволюция отрасли – от древних земледельческих традиций и системы коллективных хозяйств советского периода до аграрных реформ, проведённых в годы независимости. Также освещаются текущие усилия по модернизации сельского хозяйства в регионе, внедрение современных технологий и эффективное использование земельных и водных ресурсов. В статье приведены существующие проблемы и даны предложения по перспективным направлениям развития.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, сельское хозяйство, аграрные реформы, земледелие, коллективные хозяйства, совхоз, земельные ресурсы, водоснабжение, модернизация, агротехнологии, хлопководство, животноводство, агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность.

Abstract: This article analyzes the historical stages of development of the agricultural sector in the Surkhandarya region. It examines the evolution of the industry from ancient farming traditions through the collective farm system of the Soviet era, to the agrarian reforms implemented during the years of independence. Additionally, the article highlights the current efforts to modernize agriculture in the region, including the introduction of modern technologies and the efficient use of land and water resources. The article also presents challenges and provides recommendations for future development.

Keywords: Surkhandarya region, agriculture, agrarian reforms, farming, collective farms, sovkhos, land resources, water supply, modernization, agrotechnology, cotton growing, livestock farming, agro-industrial complex, food security.

KIRISH

Tarixdan ma'lumki, insoniyatning ilk xo'jalik yuritish shakli bu o'zlashtirma xo'jalik bo'lib, termachilik va ovchilikdan iborat bo'lgan. Yani bu davrda tabiat insonga qanday ne'mat bergan bo'lsa, barchasini to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirgan. Keyinchalik insoniyatning tafakkuri shakllanishi va rivojlanishi natijasida, ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tganiga guvox bo'lamiz. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik: dehqonchilik va chorvachilikni tashkil etadi. Dehqonchilikning eng qadimgi tarmoqlaridan bo'lgan meva va sabzavotchilik asrlar davomida insoniyat hayotining birlamchi ehtiyojlaridan biri bo'lib kelmoqda. Chunki bu tarmoq oziq-ovqat sanoatining ajralmas bir bo'lgi hisoblanadi. Yurtimiz mustaqillikka qadar, SSSR tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'ida paxta ekiladigan hududlar asosiy qismni tashkil etgan[1]. Insoniyatning oziq – ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish global muammoligicha qolmoqda. Xalqaro dietologlar tavsiyasiga ko'ra, inson oziq – ovqat iste'molining 50 foizini meva va sabzavotlar tashkil qiladi. Shuningdek, xalqaro Oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti (FAO) BMTning ming yillik rivojlanish dasturida belgilangan ko'rsatmalarga tayanib kambag'al aholini oziq – ovqat bilan ta'minlashni ustuvor vazifalariga alohida e'tibor bermoqda. Rivojlanayotgan davlatlarni agrar soha mutaxassislari bilan ta'minlash maqsadida Erasmus Mundus Partnership Action 2, GREENMA, APOLLO e.V, LOGO e.V. singari dasturlar qabul qilinib, yosh mutaxassislar AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Xitoy, Koreya kabi davlatlariga ta'lim olish uchun yuborilmoqda[2]. Mustaqillik yillari, O'zbekiston iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi tarmog'i asosiy o'rinni egallab, yer yuzining aksariyat mamlakatlariga eksport qilinadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi taraqqiy qilib, biz dunyoning 80 davlatiga 180 turdan ortiq meva va sabzavotlar eksport qilayapmiz. Qishloq xo‘jaligi sohasidagi islohotlarni jadallashtirish, meva va sabzavotlarning yangi navlarini yaratish masalalari hech qachon hozirgidek dolzarb qilib qo‘yilmagandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: “Qishloq xo‘jaligini isloh qilish va oziq – ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalalari, hech shubhasiz, biz uchun eng muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi. Eng avvalo, agrosanoat kompleksi va uning lokomativi, ya‘ni harakatga keltiruvchi kuchi bo‘lgan ko‘p tarmoqli xo‘jaliklarini izchil rivojlantirishga katta e‘tibor qaratiladi”[3] – deb ta‘kidlagan edilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev raisligida 2021-yil 2-noyabrda o‘tkazilgan videosektor yig‘ilishida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda “Yashil makon” umummilliy loyihasiga start berildi. Bu loyihaga asosan davlat budjetidan har yili ajratiladigan mablag‘larning kamida 50 foizi “yashil bog‘lar” va “yashil jamoat parklari”ni tashkil qilish uchun “Ochiq budjet” axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan “Mening bog‘im” loyihalarini moliyalashtirishi ko‘zda tutilgan. Davlatimiz rahbari ta‘kidlaganidek, “Yashil makon” umummilliy loyihasi – bu bir yillik tadbir emas”. Darhaqiqat, yashab turgan joyimizni ozoda saqlab, bizdan keyingi avlod ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun bugun biz tabiatga mehr va e‘tibor bersak kelajak avlod ham munosib ekologik sharoitda yashaydi. Buning uchun biz er va suv resurslarini, ekologik tizimni asrash hamda daraxt ko‘chatlarini ekib, bog‘ yaratishimiz zarurdir[4]. Prezident Sh. Mirziyoevning “O‘zbekistonning janubiy viloyatlari o‘zining iqtisodiy salohiyati, muhim geografik o‘rni, tabiiy imkoniyatlari bilan mamlakatimiz taraqqiyotida alohida ahamiyatga ega”[5], – degan fikrlari hududning yaqin o‘tmishdagi tarixining xolis talqinidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni, 2017-yil 24-maydagi PQ-3003-sonli “Qishloq va suv xo‘jaligi tarmoqlari uchun muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon, 2019-yil 17-apreldagi PQ-5708-son “Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-sonli “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini

rivojlantirishning 2020 – 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmon va Qarorlari, shuningdek, mazkur yo‘nalishga taalluqli me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur ilmiy tadqiqotga ma‘lum darajada xizmat qiladi.

Biz tadqiq etayotgan tarmoqning rivojlanishini ikki davarga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq:

1. 1991-2010 yillar;
2. 2011-2021 yillar.

Birinchi davr O‘zbekiston Respublikasining paydo bo‘lishi va mustaqillik yillarida tarmoqda amalga oshirilgan ishlar va ularning natijalarining ikkinchi bosqichiga urg‘u beriladi.

Ikkinchi davrda islohotlarning yuqori bosqichida amalga oshirilgan ishlar tahlil etiladi.

MATERIAL VA METOD

Surxondaryo okrugi tugatilib, o‘rnida Surxondaryo viloyati 1941-yil 6-mart sanasida tuzildi. Uning tarkibiga 8 tuman kirgan.

Maydoni 20,1 ming km². Aholisi 2821,9 ming kishi (2023-yil 1-aprel holatiga ko‘ra). Tarkibida 14 ta tuman (Angor, Bandixon, Boysun, Denov, Jarqo‘rg‘on, Muzrabot, Oltinsoy, Sariosiyo, Termiz, Uzun, Sherobod, Sho‘rchi, Qiziriq, Qumqo‘rg‘on), 8 ta shahar (Boysun, Denov, Jarqo‘rg‘on, Termiz, Sharg‘un, Sherobod, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on), 114 ta shaharcha, 865 ta qishloq aholi punktlari mavjud (2020). Markazi – Termiz shahri.

1-rasm. Surxondaryo viloyati xaritasi.

NATIJARAR

Butunjahon sayohat va turizm kengashi (WTTC) tomonidan “Sayohat va sayyohlik sanoatining iqtisodiy natijalari” bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarda

2-rasm. Surxondaryo viloyatining ma’muriy hududiy xaritasi.

O‘zbekiston mustakillikka erishgandan keyin agrar sohada rivojlanish davri boshlandi. 70 yil davomida sho‘rocha «kolxozchi» bulishga odatlanib qolgan o‘zbek dexqoni uchun fermer xo‘jaliklarini tuzishdek “yangi yo‘l” ularni kelajak sari harakatga motivatsiya bo‘ldi. Shuning uchun ham, bu yangilik qisqa muddat ichida keng tus oldi. 1991-yil 1-aprelda respublikada 6143 ta fermer xo‘jaligi mavjud bulib, ulardan 4666 tasi sut etishtirishga, 1477 ta fermer xujaligi esa koramollarni boqib parvarish qilishga ixtisoslashtirilgan edi[6].

MUHOKAMA

Surxondaryo viloyatida bu davrda dehqonchilikda foydalanadigan yerlar maydoni 284,3 ming gektar, shundan sug‘oriladigan yerlar 271,6 ming gektar, shu jumladan, 120,8 ming gektar yerga paxta, 129,7 ming gektar yerga don ekinlari, 9,1 ming gektar yerga sabzavot, 1,8 ming ga yerga poliz, 5,5 ming ga yerga kartoshka, 16,2 ming gektar yerga yem-xashak ekinlari ekiladi. 33,5 ming gektar yer ko‘p yillik daraxtzorlar, 12,7 ming ga yer mevazor, 5,2 ming ga yer tutzor, 15,1 ming gektar yer tokzorlar bilan band. 854,2 ming gektar yerni yaylovlar egallagan. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida kollektor-drenaj tarmoqlari qurilgan.

№	Tashkil qilingan sana	Hududi ming kv.km	Aholining zichligi, 1 kv. Km. odam
Viloyat	06.03.1941	20.1	91.4
1	Angor	28.11.1979	0.39
2	Boysun	29.09.1926	3.72
3	Bandixon	18.05.1992	0.2
4	Denov	29.09.1926	0.76
5	Jarqo'rg'on	29.11.1965	1.14
6	Qiziriq	06.03.1975	0.35
7	Qumqo'rg'on	23.03.1977	2.21
8	Muzrabot	25.12.1968	0.74
9	Oltinsoy	23.11.1981	0.56
10	Sariosiyo	29.09.1926	3.93
11	Termiz	29.09.1926	0.86
12	Uzun	29.03.1991	1.63
13	Sherobod	29.09.1926	2.73
14	Sho'rchi	09.02.1929	0.85
15	Termiz shahri	1929	0.03

3-rasm. Surxondaryo viloyati ma'muriy-hududiy tuzilishi.

№	Tuman	Shahar	Shahar tipidagi qo'rg'on	Qishloq fuqarolar yig'ini	Qishloq	Mahalla qo'mitalari
Viloyat bo'yicha	14	8	7	114	847	627
Angor	1	-	1	7	36	35
Boysun	1	1	-	7	56	28
Bandixon	1	-	-	5	17	13
Denov	1	-	1	17	125	101
Jarqo'rg'on	1	1	1	7	74	60
Qiziriq	1	-	1	5	44	28
Qumqo'rg'on	1	1	1	8	66	51
Muzrabot	1	-	-	9	56	34
Oltinsoy	1	-	-	9	44	45
Sariosiyo	1	1	1	9	108	54
Termiz	1	-	-	5	34	24
Uzun	1	-	-	7	74	40
Sherobod	1	1	-	9	70	43
Sho'rchi	1	1	1	10	43	52
Termiz shahri	-	1	-	-	-	19
Denov sh	-	1	-	-	-	-

4-rasm. Viloyatning aholi yashash infratuzilmasi.

Surxondaryo viloyati

T/r	Xo‘jaliklar nomi	Tumanlar
1	Bobur nomidagi	Oltinsoy
2	“Qorlik”	Oltinsoy
3	Ulug‘bek nomidagi	Oltinsoy
4	“Oltinsoy”	Oltinsoy
5	X. Qosimov nomidagi	Oltinsoy
6	“Qo‘shchinar”	Oltinsoy
7	“Vaxshivor”	Oltinsoy
8	“Hayrondara”	Oltinsoy
9	“Sayrak”	Oltinsoy
10	“Shirin”	Oltinsoy
11	“Xo‘jasoat”	Oltinsoy
12	“Rabot”	Boysun
13	A. Temir nomidagi	Denov
14	A. Navoiy nomidagi	Muzrabot
15	“Sangardak”	Sariosiyo
16	“Sariossiyo”	Sariosiyo
17	“Dashnobod”	Sariosiyo
18	“Termiz-2500”	Termiz

5-rasm. 2006-yilda fermer xo‘jaliklariga qayta tashkil etiladigan meva-sabzavotchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan qishloq xo‘jaligi kooperativlari (shirkatlari).

XULOSA

Surxondaryo viloyatining qishloq xo‘jaligi uzoq tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan bo‘lib, har bir bosqichda o‘ziga xos tajribalar va saboqlar jamlangan. Qadimiy dehqonchilik an‘analaridan boshlab, sovet davrining markazlashgan kollektiv xo‘jalik tizimi, mustaqillik yillaridagi agrar islohotlargacha bo‘lgan davrlar viloyat agrar sektorining shakllanishida muhim rol o‘ynagan. Bugungi kunda esa zamonaviy agrotexnologiyalar, suvni tejaydigan tizimlar, klasterlashuv va eksport salohiyatining oshirilishi orqali sohaga yangi sur‘at bag‘ishlanmoqda. Biroq bu jarayonda hali ham yechimini kutayotgan muammolar – suv tanqisligi, yer resurslarining to‘liq ishlatilmasligi, zamonaviy bilimga ega kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj – mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish orqali Surxondaryo viloyatining qishloq xo‘jaligidagi salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Atamuratovich, K. E. (2021). Fruit and Vegetable Sector of Agriculture in the Years of Independence: Development, Challenges and Results. *JournalNX*, 7(10), 124-127.
2. Beg‘amova N.X. O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklarini tashkil topishi va klaster tizimi: tarix va tahlil (1991-2022 yillar Surxondaryo viloyati misolida). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Termiz. – 2022. 3-bet.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi). – T.: O‘zbekiston; 2016. – B.15.
4. <https://yuz.uz/uz/news/yashil-makon-umummilliy-loyihasi-aholi-hayoti-sifatini-oshirish-omili>.
5. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 279.
6. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 1990, № 3.-Б.18.